

T1-19

SUPERACIÓN POLÍTICA E IDEOLÓGICA DE LOS CUADROS EN CUBA: MODELO PEDAGÓGICO PARA SU DESARROLLO

Tania María Almarales Jacas¹ & Rafael Izaguirre Remón²

¹Escuela Provincial del Partido “Desembarco del Granma”. Granma, Cuba.
taniamariaalmaralesjacas@gmail.com

²Facultad de Educación Básica. Centro de Estudios de Educación de Granma “Fausto Santiesteban Pons”. Universidad de Granma. Granma, Cuba.

Objetivo: analizar la superación política e ideológica de los cuadros en Cuba: propuesta de un modelo pedagógico para su desarrollo. **Método:** la muestra fue 526 cuadros y 34 docentes donde se analizó la incidencia en la actualidad de la superación política e ideológica de los cuadros desde el componente académico institucionalizado. Se describen dos etapas de trabajo: diagnóstico y el análisis interpretativo. **Resultados:** se propuso un modelo con enfoque analítico-lineal-disciplinar donde se analizó, la tradición formativa mediante posiciones epistémicas. **Discusión:** la estructura sistémica estructural del modelo con tres subsistemas permitió la superación pedagógica, además de la autopreparación de los cuadros. **Conclusiones:** la superación política e ideológica de los cuadros se perfeccionó, a partir de la aplicación pedagógica a la actividad de dirección, según la diversidad contextual.

Palabras clave: cuadros, superación política e ideológica

Doi: 10.5281/zenodo.7977681

